

Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. La producción de la percepción sonora urbana

Carlos Maldonado

Introducción

A partir de la definición de cultura del filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría y del desarrollo fenomenológico de la percepción del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, indagaremos sobre las repercusiones de un hecho cotidiano cultural: la reproducción constante de la grabación que anuncia la venta de tamales oaxaqueños en la Ciudad de México, capaz de modificar la identidad cultural individual y colectiva a partir de la percepción. La grabación pertenece al paisaje sonoro de la Ciudad de México y condensa su especificidad temporal, geográfica y económica.

La ruta argumentativa parte de lo que plantea la definición de la cultura propuesta por Bolívar Echeverría como la construcción cultural y de identidad, para después comparar las reflexiones que ha hecho Maurice Merleau-Ponty desde su *Fenomenología de la percepción* sobre la percepción de lo sonoro. Este diálogo se verá enriquecido por el concepto de sonido articulado por Mark Grimshaw y Tom Garner, para quienes lo perceptivo y el contexto cultural se entrelazan a modo del *uróboro*, la serpiente que come su cola y simboliza un ciclo constante o continuo. De manera que el contexto y la percepción sonora se alimentan y significan entre sí, así como la producción de cultura y la producción perceptual.

I. Definición de cultura

El primer punto argumental es la definición que Bolívar Echeverría plantea en su texto propiamente llamado *Definición de la cultura*:

La cultura es el momento autocrítico de la reproducción que un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad.¹

.....

1 Bolívar Echeverría, *Definición de la cultura*, 2ª edición, México: FCE-Editorial Itaca, 2010, pp. 163-164.

2 No es la única manera en la que se presenta la grabación en los triciclos que venden tamales por la Ciudad de México, hay al menos cuatro diferentes dependiendo de la zona de la ciudad.

3 Cf. Karl Marx, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Vol. 1*, México: Siglo XXI, 1971.

En el caso del presente texto, esta circunstancia histórica es el conjunto de las primeras décadas del siglo XXI. La singularidad de la que parte esta indagación es la casi ubicua grabación de los «tamales oaxaqueños». En la Ciudad de México, durante cualquier hora del día y de la noche se puede escuchar, ya sea de cerca o de lejos, una grabación que dice en tono cadencioso: «Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Tamales de salsa roja, de verde, de mole y de dulce».² Así hasta que desaparece apagada por el rumor de los autos y las construcciones. No es la única grabación que se escucha en las calles de la ciudad, pero es una de las más representativas.

Para Echeverría, no es suficiente el análisis de los objetos culturales en tanto al objeto terminado, sino como producto. Desde su perspectiva, la intencionalidad de los productores de objetos, ya sean materiales como las obras de arte, o ya sea su materialidad perceptiva más fina como en la emisión del lenguaje, son trabajo abstracto que modifica la naturaleza. En otras palabras, la manera en la que el momento histórico se ve modificado con la transformación de la naturaleza es el resultado de las prácticas de producción y consumo de una sociedad específica.

Aunque Echeverría quiera poner énfasis en la capacidad transformadora del lenguaje por medio de la comunicación o, más precisamente, en la emisión sonora del lenguaje, en el habla, la experiencia sonora, o la escucha, es también un trabajo, una producción. La transformación de la materia que Marx³ toma como punto de partida para definir al trabajo humano. Echeverría, por su parte, toma de la descripción del acto comunicativo de Jakobson la dinámica que más asemeja al proceso de producción y consumo descrito por Marx;

sin embargo, la propuesta de Echeverría contempla las condiciones materiales e intelectuales del productor y éstas son las que determinan el horizonte cultural desde donde se produce sentido y es posible comunicarlo. El proceso de comunicación es integral para la cultura, ya que el acto de producir sentido está determinado por el alcance intelectual y las condiciones geográficas, históricas, económicas, etc., del individuo.

No es en vano que la grabación de los tamales oaxaqueños esté compuesta únicamente por una voz que utiliza el idioma español con un mensaje específico: la venta de tamales oaxaqueños. Si nos preguntamos qué es lo que compone la diferencia material entre los tamales de la Ciudad de México y los tamales de la ciudad de Oaxaca encontramos que los ingredientes difieren, así como la preparación y la presentación. Además, la denominación de los tamales envueltos con hoja de plátano como «oaxaqueños» se da exclusivamente en la Ciudad de México, ya que, en el territorio del estado de Oaxaca, los tamales que se preparan ahí se llaman simplemente «tamales».

II. Contexto cultural: intersubjetividad, identidad

El otro punto argumentativo lo expondremos con fundamento en el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty. Él inicia la primera parte de la *Fenomenología de la percepción* con la frase: «Nuestra percepción da como resultado objetos, y el objeto, una vez constituido, aparece como el origen de todas las experiencias que hemos tenido y que podemos tener».⁴ Por lo cual, si tomamos a la percepción como punto de partida para entender el mundo, tendríamos que iniciar con los objetos de la percepción, con aquellos que son tanto objetos culturales como objetos resultantes de la percepción, y que nosotros configuramos como objetos por la misma acción de percibir. Asimismo, son

objetos culturales porque proceden de una acción humana transformadora. Una vez que nos disponemos a concatenar objetos, que son frutos de la percepción o percepciones acumuladas en el tiempo, Merleau-Ponty nos aclara que el tiempo de la percepción funciona de la siguiente manera:

[...] trato mi propia historia perceptiva como un resultado de mis relaciones con el mundo objetivo, mi presente, que es mi punto de vista acerca del tiempo, se convierte en un momento del tiempo entre todos los demás, mi duración en un reflejo o un aspecto abstracto del tiempo universal, como mi cuerpo en un modo del espacio objetivo.⁵

La manera en la que Merleau-Ponty nos aproxima a la inevitable conjunción de la percepción con el presente nos ofrece, al mismo tiempo, un fondo histórico, geográfico, social, político y económico que se condensa en la percepción individual. En el caso de los «tamales oaxaqueños» podemos decir que la producción de la percepción sonora encapsula la configuración temporal, geográfica y social de la Ciudad de México.

La percepción es propia de cada individuo. Aunque en este caso la grabación sea la fuente sonora desde la cual se originarán percepciones sonoras a quien o quienes la escuchen, no se generarán percepciones idénticas en diferentes individuos. La grabación de los tamales está atravesada por el contexto social que se hace explícito en la percepción, pero hay elementos extra que dependerán del individuo asociados a dicha percepción, por ejemplo, el gusto o no por dichos tamales oaxaqueños, el recuerdo de sensaciones placenteras al comerlos o incluso la falta de dinero para poder comprar un tamal.

El hacer énfasis en lo individual de la percepción no es una relativización de ella, al contrario, hay un juego entre el individuo y la colectividad humana que se disputa en la percepción. Sin el fondo común de la cultura, la percepción individual se relativiza. Con

.....

4 Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*, xª edición, Barcelona: Planeta-De Agostini, 1993, p. 87.

5 *Ibid.*, p. 90.

el contexto cultural la percepción se convierte en la fábrica de objetos culturales. La naturaleza de dichos objetos culturales predispone a los demás objetos culturales, tanto en su producción como en su asimilación o consumo, a participar en el intercambio semiótico de sentido y en la comunicación.

La identidad del sujeto humano —lo mismo comunitario que individual— consiste en la figura concreta que tiene en cada caso el conjunto de relaciones de convivencia que lo constituyen, la figura concreta de su socialidad.⁶

La necesidad del medio social como aparato por el cual la percepción forma parte y al mismo tiempo se actualiza en cada percepción, será descrita por Merleau-Ponty como una actividad que va hacia dos direcciones: una es hacia adentro y la otra hacia afuera:

[...] renunciando a una parte de su espontaneidad, empeñándose en el mundo por medio de órganos estables y circuitos preestablecidos que el hombre puede adquirir el espacio mental y práctico que, en principio, lo sacará de su medio y se lo hará ver.⁷

Pero ese desarrollo específico parecería no estar del todo claro como una actividad social o entre individuos. En otro lugar Merleau-Ponty aclara:

[...] desde el momento en que hay consciencia, y para que haya consciencia, es preciso que se dé algo de lo que ella sea la consciencia, un objeto intencional, y solamente podrá referirse a este objeto en tanto que se «irrealice» y se arroje en él, que esté toda entera en esta referencia a algo, que sea un puro acto de significación.⁸

Esta significación viene acompañada de un cuestionamiento: ¿ese acto de significación es comunicable o expresable? Si lo es, tendrá que poder ser comprendido o interpretado por otro sujeto, así como reproducido para más sujetos y para el consumo o interpretación posterior. La comunicación y *expresabilidad* del acto signifiante, o con significación, está presente

.....

6 Bolívar Echeverría, *Definición de la cultura*, p. 57.

7 Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*, p. 106.

8 *Ibid.*, p. 138.

tanto en el pensamiento de Bolívar Echeverría como en el de Merleau-Ponty. Este último pone énfasis en lo comunicable de la percepción, tanto para uno mismo como para cualquier sujeto que tiene percepciones.

Cuando Bolívar Echeverría desarrolla el proceso comunicativo, lo hace a partir del acto del habla, ya que parece que es el acto primordial tanto de producción de sentido como de comunicación. Y este acto de habla no sería posible si no existiera el medio adecuado para procesarlo o consumirlo: el campo de la escucha. Ambos, habla y escucha, utilizan al sonido como materia prima. La sonoridad de la palabra es el medio por el cual el lenguaje tiene materialidad, desde donde se produce sentido y significación, que, a su vez, se transforma, se consume e interpreta para producir y reproducir ese sentido.

El proceso de reproducción social implica, en esencia, una dinámica constante de interacción entre el sujeto y la naturaleza, mediada por elementos como instrumentos, objetos, y los medios de producción y consumo. Esta interacción se manifiesta en dos dimensiones que, aunque aparentemente sucesivas, coexisten de forma simultánea. En un primer nivel, de carácter permanente y continuo, el sujeto moldea la naturaleza, transformándola en herramientas y materias primas.

Este proceso no es un evento aislado, sino un acto prolongado que subyace a toda actividad productiva. En un segundo nivel, más inmediato y transitorio, el sujeto utiliza esos instrumentos y materiales ya configurados para operar cambios concretos en la naturaleza, ya sea en el trabajo o en el consumo. Así, en el presente de la acción —cuando emplea los medios de producción y consumo—, el sujeto establece un doble vínculo con lo Otro (la naturaleza). Primero, de manera estructural y duradera, al intervenir en la creación y adaptación de herramientas; luego, de forma coyuntural y específica, al aplicar esos recursos para modificar los objetos de

trabajo o disfrute. Ambas instancias, aunque diferenciadas, se entrelazan en la práctica, definiendo la complejidad de la reproducción social.⁹

La repetición constante y la prevalencia del sonido por sobre el paisaje sonoro habitual de la ciudad le confieren un foco perceptivo que muchas veces no puede pasar desapercibido. El consumidor de tamales se conforma como sujeto dentro de una colectividad consumidora de tamales. La variedad de los tamales dentro de la Ciudad de México tanto separa a los consumidores como los une. Por un lado, el gusto constituye otra producción de percepciones, que implican el contexto y los elementos mencionados a lo largo del texto; por el otro, al mismo tiempo que el consumo de tamales forma parte de la construcción de la identidad de los habitantes de la Ciudad de México. El no consumo de tamales, es decir, que existan personas que no consuman tamales, no implica que ellas no estén dentro del constructo cultural de la comunidad que sí los consume.

El entramado social desde el cual se consumen los tamales implica a las personas encargadas de su distribución, a las personas encargadas de la producción, y a los consumidores. Esta red de producción y consumo puede ser explicada de esta manera:

En el caso del pan, se trata de un objeto que ha resultado de una acción específica del sujeto de trabajo, particularizado como «panadero», y que está destinado a la satisfacción de una parte del hambre del sujeto de disfrute, particularizado como «consumidor de pan». El pan es un objeto práctico de consumo inmediato, que entra directamente en el proceso de disfrute, como todos aquellos otros alimentos que lo acompañan al satisfacer el hambre de un cierto tipo de ser humano.¹⁰

Hay una diferencia significativa entre los llamados *tamales oaxaqueños* producidos, vendidos y consumidos en la Ciudad de México y los simplemente llama-

9 Cf. Bolívar Echeverría, *Definición de la cultura*.

10 *Ibid.*, p. 63.

11 Cf. R. Murray Schafer, *El Paisaje sonoro y la afinación del mundo*, Barcelona: Intermedio, 2013.

dos *tamales* que se venden en la ciudad de Oaxaca. Aunque ambos puedan estar envueltos en hoja de plátano, los ingredientes al interior, la cantidad de masa utilizada, e, incluso, el amarrado exterior difiere de manera significativa. Por lo que podríamos decir que los *tamales oaxaqueños* son un producto exclusivo de la Ciudad de México y que los tamales que se venden en la ciudad de Oaxaca, y en todo el estado de Oaxaca, no se denominan *oaxaqueños*, sino únicamente *tamales*.

III. Paisaje sonoro

Murray Schafer propone el término *soundscape* (paisaje sonoro) como el conglomerado de ambientes sonoros.¹¹ Diferentes ambientes sonoros pueden estudiarse como paisajes sonoros de acuerdo con Schafer: el musical, el industrial y el que ligamos a la naturaleza. Pero se debe tener en cuenta que el estudio específico de un paisaje sonoro, y sus resultados, no se extiende necesariamente a los demás.

El paisaje sonoro de la Ciudad de México se compone de una cantidad desbordada de ruidos, a veces cadenciosos, a veces ensordecedores y muchas veces un conjunto insondable de ruidos que condicionan la sociabilidad, la percepción y hacen explícita la experiencia presente de la vida dentro de la ciudad.

Aquí entra en juego lo sonoro de la grabación de los tamales oaxaqueños. Mientras que el producto, el tamal en sí mismo, no es el que se nos presenta, su peculiaridad es instalada en nosotros por la sonoridad de la grabación. Esta sonoridad es significativa, independientemente de si queremos satisfacer el antojo de tamal. Nos sitúa geográfica y temporalmente. Es un ancla de sentido, de comunidad y un índice de producción. Mediante la diferenciación podemos estar seguros de que no estamos en la ciudad de Oaxaca, u otra, sino que nos encontramos en la Ciudad de México.

Con lo dicho anteriormente sobre la producción cultural a partir de las prácticas en común: las condiciones geográficas, históricas, económicas, de los individuos, sus capacidades intelectivas y la comunicación que se establece o desde la que se parte como acto cultural primordial, nos encontramos que el contexto específico para los individuos determina la manera en la que le agregan sentido y significado a un sonido determinado. Del mismo modo, los sonidos pueden determinar la manera en la que el sentido y el significado del contexto cambie o permanezca igual. Aunque, para Merleau-Ponty, el caso de la música es un objeto diferente al lenguaje, ya que:

[...] en la música no hay ningún vocabulario presupuesto, el sentido aparece vinculado a la presencia empírica de los sonidos, y es por eso que la música nos parece muda. Pero [...] la claridad del lenguaje se establece contra un fondo oscuro, y si llevamos la indagación lo bastante lejos, encontraremos finalmente que el lenguaje, también el lenguaje, nada dice fuera de sí mismo, o que su sentido no es separable de él.¹²

No obstante, no se trata únicamente de la música o del lenguaje. Cualquier intento de comunicación será una producción de sentido desde la cultura, por lo que cada vez que, según Merleau-Ponty, percibimos, incluso la música o el lenguaje, y generamos un objeto percibido con sentido, este mismo sentido está predeterminedo por el contexto cultural desde el cual el objeto transmite un sentido, nos producimos ese sentido y/o consumimos ese sentido.

Existe también un punto de vista cercano a lo planteado por Merleau-Ponty acerca de la percepción sonora, mientras que, al mismo tiempo, agrega un matiz específico a la audición y a los fenómenos sonoros. La propuesta es de Grimshaw y Garner, ellos proponen que «el sonido es una percepción que surge principalmente en la corteza auditiva y el cual es producido a

.....

12 Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*, p. 205.

13 Mark Grimshaw y Tom Garner, *Sonic virtuality: Sound as emergent perception*, xª edición, Oxford: Oxford University Press, 2015, pp. 1-2.

través de procesos espaciotemporales en un sistema encarnado».¹³ Este sistema encarnado implica tanto a la percepción individual del sujeto que percibe como las condiciones ambientales del sujeto.

Dicho ambiente está determinado por las condiciones históricas, geográficas, sociales, económicas y políticas que hemos mencionado anteriormente. Bien, expusimos que la escucha está formada por el contexto cultural y es una acción perceptiva generadora de sentido. Ahora, ¿qué maneras o modos de escuchar tenemos a nuestra disposición?

IV. Productos sonoros

Como la comunicación es una de las metas que se buscan con el lenguaje, demos un paso atrás y regresemos al sonido. La producción de sonido tendría una intencionalidad en el momento de que responda o resuene con su contexto específico. Los sonidos específicos de una ciudad, la de México como objeto concreto por estudiar, podrán clasificarse de acuerdo con la intencionalidad que contengan, al mensaje comunicable que buscan hacer explícito y al efecto que generan en conjunto con los demás elementos ambientales. Asimismo, la reproducción de estos sonidos deberá contener el mismo mensaje o la misma intencionalidad de comunicación.

Hablar del trabajo de producción de sentido implica hacer explícitos los procesos de composición, edición, producción musical, lo que implica el hacer, hacer un mundo, componerlo, producirlo, teniendo en cuenta que la producción de mundo es producción de sentido. La intención queda en el objeto, éste es el objeto cultural. El mundo se produce, reside, y tiene un significado en y con los objetos. Este mundo es intersubjetivo en el sentido de que es un mundo que es comunicable. En el caso que examinamos aquí, hay una intención explícita de vender tamales. Como lo explica Bolívar Echeverría:

[...] la comunicación está motivada sobre todo por la realidad exterior, el referente o contexto, es decir, por la necesidad de compartir la apropiación cognoscitiva de ella; la comunicación posibilita la socialización de esta apropiación del referente. En todo proceso de comunicación, se trata de que el agente receptor interiorice algo que está aconteciendo en una zona para él inaccesible de la realidad, y que lo haga mediante la absorción de una información acerca de ese «algo» que le está siendo enviada por el emisor —que sí tiene acceso a esa zona— y que fue compuesta por él a su manera.¹⁴

De este modo, la capacidad que tiene una persona de comunicar un sentido del mundo a través de los objetos culturales se manifiesta en todo momento en el que se quiera dar sentido a un objeto, a una experiencia, o, también, se manifiesta en el momento en el que se quiera interpretar el sentido de algo escuchado, de algo leído o percibido. «El pensamiento no es algo “interior”, no existe fuera del mundo y fuera de los vocablos»,¹⁵ estos mismos vocablos son las piezas fundamentales del lenguaje, de la comunicación y del sentido.

El sujeto social transforma su identidad al introducir modificaciones cualitativas o de forma —que aquí sería lo mismo— en la consistencia de las cosas que componen su mundo. Cada una de esas modificaciones, por más insignificante que pueda ser, implica obviamente una transformación de la parte del sujeto global que se individualiza a través de la producción/consumo de ellas e implica también, de manera indirecta pero necesaria, un cierto desquiciamiento, aunque sea igualmente mínimo, del equilibrio inestable en que se encuentra el sistema total de necesidades/capacidades y que es la base de la identidad de ese sujeto global.¹⁶

En el caso de la relación de la grabación objeto de este texto, no hay una correspondencia directa entre su consumo con la percepción sonora. Bolívar Echeverría explica que hay una diferencia entre el alimento como satisfacción y el alimento como consumo social:

14 Bolívar Echeverría, *Definición de la cultura*, p. 79.

15 Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*, p. 200.

16 Bolívar Echeverría, *Definición de la cultura*, p. 60.

17 *Ibid.*, p. 64.

El alimento del animal es perceptible para él como más o menos apto para llenar una determinada carencia del mismo; el alimento humano, en cambio, es perceptible no sólo, como capaz de satisfacer un determinado tipo de hambre; sino también y, sobre todo, como más o menos sabroso y como diferentemente sabroso. El sabor o la forma gustativa del alimento humano no es una forma puramente natural, sino una forma «social-natural».¹⁷

Los tamales oaxaqueños que venden los triciclos con la grabación, al menos en la experiencia personal de autor del texto, no tienen un sabor gustoso y carecen de la calidad esperada en un tamal agradable al paladar. Si bien la percepción sonora indica el contexto sobre el cual se despliega la grabación y su mensaje, y puede llevar a la percepción sobre el sabor y la satisfacción que causa el comer un tamal, al mismo tiempo la grabación propicia un rechazo hacia esos tamales en específico. Sin embargo, no está excluido que haya vendedores de tamales cuyos tamales tengan un mejor sabor. Lo que tienen en común es que utilizan el sonido de la grabación como objeto cultural significante.

Conclusiones

El sujeto humano se define a sí mismo a través del acto dual de producción y consumo, esto es, a través del trabajo de transformación, de producción y el consumo o disfrute de los objetos producidos de tal trabajo. Esta definición incluye a su ser individual como a su ser social o comunitario, ya que a través del consumo ratifica la necesidad que tiene de la sociedad y su lugar en ella. Esta sociedad participa en el mismo proceso de producción y consumo que abarca a los sujetos que constituyen a la misma.

Ahora bien, si la identidad es mutable gracias a la mutabilidad de estas mismas prácticas de consumo y de producción, la existencia de los tamales oaxaqueños es una

muestra de las posibilidades de estas transformaciones. A partir de la escucha de la grabación de *tamales oaxaqueños* se consolida tanto el contexto cultural como la identidad cultural de los habitantes de la Ciudad de México.

Encontramos resonancias de lo que Bolívar Echeverría desarrolla como el proceso cultural cuando Merleau-Ponty admite que: «lo que la naturaleza no da, la cultura lo proporciona».¹⁸ Y no se trata en ningún momento, como vimos, que la cultura sea autónoma, externa o un apéndice a la experiencia humana, sino que en el continuo hacer que es la vida. Se trata, pues, de una conexión profunda entre percepción y producción de cultura. Ninguna de las dos se da independientemente de la otra. Aunque el aspecto cultural pareciera ser independiente al proceso perceptivo, la manera en la que escuchamos, el cómo escuchamos y el qué significado tiene o le damos a lo que escuchamos, responde al proceso de producción de la percepción y al proceso cultural que nos predispone y el cual también modificamos constantemente. El trabajo de Merleau-Ponty en *Fenomenología de la percepción* sobresale por su amplia exploración del fenómeno y la percepción visual, sin embargo, en el aspecto sonoro no son pocas sus cla-

boraciones hacia lo musical o el lenguaje, lo cual deja un amplio espacio de trabajo para tratar los fenómenos sonoros con mayor rigor.

El análisis de diferentes acercamientos a la escucha por parte de profesionales e investigadores de la música, el arte sonoro, y la composición electroacústica amplía las posibilidades de estructurar tanto los condicionamientos previos como los actuales sobre la escucha y la percepción sonora, así como la manera en la que la escucha juega un papel primordial en el dar sentido al mundo, a través del lenguaje, la canción, el razonamiento, la construcción de identidad y la producción cultural. En palabras de Echeverría, la reproducción social es tanto subjetiva, como productor de trabajo o disfrute, y objetiva, constituida por los medios prácticos de la reproducción.¹⁹

En el caso de la grabación de los tamales oaxaqueños, no hace falta escucharla directamente del triciclo que los vende, puede escucharse en cualquier otro sitio (una grabación, un video, una canción, una película) y remitirá a la experiencia subjetiva, social e histórica de la vida en la Ciudad de México en el siglo XXI.

.....

18 Maurice Merleau-Ponty, *Fenomenología de la percepción*, p. 203.

19 Bolívar Echeverría, *Definición de la cultura*, p. 51.

es filósofo y artista sonoro. Actualmente, realiza una estancia posdoctoral con la Dra. Leticia Flores Farfán financiada gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM (POSDOC), en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor en Filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su investigación tiene un enfoque en la producción sonora, sus resonancias culturales y las implicaciones políticas de la sonoridad. Compone y produce música experimental y atmosférica.